

IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI O'RNINI

UNIVERSITY OF BUSSINES AND SCIENCE

“Moliya” kafedrası dotsenti i.f.f.d.PhD., I.I.Suvonov

“Yashil iqtisodiyot” kafedrası o`qituvchisi A.I.Akbarov

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatda bandlik masalasini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyati va uning xissasini oshirish masalalari, yangi ish o'rinlarini yaratish hisobiga bandlikni ta'minlash, insonlarning turmush farovonligini yuksalishiga xizmat qiluvchi omillar bilan bog'liq masalalar ko'rilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, bank, kredit, muhit, biznes, investision, tadbirkorlik faoliyati, bandlik, subsidiya.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роста предпринимательства и его вклада в обеспечение занятости в стране, обеспечение занятости за счет создания новых рабочих мест, а также факторы, служащие повышению благосостояния людей.

Ключевые слова: предпринимательство, банк, кредит, окружающая среда, бизнес, инвестиции, предпринимательская деятельность, занятость, субсидия.

Abstract. The article deals with the issues of increasing entrepreneurship and its contribution to ensuring employment in the country, providing employment at the expense of creating new jobs, and factors that serve to improve people's well-being.

Keywords: entrepreneurship, bank, credit, environment, business, investment, entrepreneurial activity, employment, subsidy.

Respublikamizda olib borilayotgan barcha islohotlar va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar “Inson qadri uchun”, “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak”, “Davlat – inson uchun”, “Inson – jamiyat – davlat” degan xalqchil tamoyillar asosida olib borilmoqda. Bu tamoyillar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori bilan jismoniy va yuridik shaxslarga bandlik xizmatlari ko‘rsatish “Yagona oyna” tamoyili asosida sifat va natijadorligi yuqori darajaga oshirildi. Bu orqali ish bilan band bo‘lmagan aholiga ko‘rsatilgan xizmatlar 4 barobarga oshdi. 2017 yilda 274,0 ming, 2018 yilda 626,5 ming, 2019 yil 773,5 ming, 2020 yilda 1 096,4 ming, 2021 yilda 880 ming nafar fuqarolarga bandlik xizmatlari ko‘rsatildi. Bandlikni ta‘minlash masalasida ishsiz aholida zamonaviy kasb va tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish hamda dunyo hamjamiyati tan olgan kasblarga o‘qitish bo‘yicha katta o‘zgarishlar amalga oshirildi [2].

Shuningdek, nogironligi bo‘lgan shaxslarni bandligini ta‘minlash bo‘yicha esa 2022 yilda Bandlikka ko‘maklashish jamg‘armasidan mingga yaqin ish beruvchilarga 1 805 nafar nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga qabul qilganligi uchun subsidiya ajratilgan bo‘lsa, 2023 yilda ko‘plab nogironligi bor shaxslarni ishga qabul qilganligi uchun ish beruvchilarga 6 oygacha BHM 1,5 baravari miqdorida subsidiya berildi[8].

Bundan tashqari o‘zini o‘zi band qilishga yangi 11 ta faoliyat turi va shaxsiy tomorqalarda bandlikning yangi 9 ta turi qo‘shilgani, yakka tartibdagi tadbirkorlarning yollanma ishchilari uchun Pensiya jamg‘armasiga to‘lanayotgan to‘lov miqdori keskin pasaytirilgani ham inson qadrini yuksaltirish vazifalarining natijasidir.

Yuqorida ta’kidlangan aholi daromadlarini, bandligini va farovonligini, davlatning moliyaviy-iqtisodiy tendensiyalarini yuqori ko’rsatkichlarga ko’tarish maqsadini amalga oshiruvchi tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, mamlakatda yaratilayotgan yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish bo’yicha olib borilayotgan islohotlar O’zbekiston taraqqiyotining xarakatlantiruvchi kuchiga aylanib ulgurdi. Tadbirkorlik faoliyati bugungi kunda faqatgina daromad olish faoliyati bo’lib qolmay, davlatimizning ijtimoiy –iqtisodiy yo’nalishlarida rivojlanishga keng hissa qo’shadigan muhim soha bo’lib bormoqda. Prezidentimiz ta’kidlaganlaridek, mamlakat taraqqiyotini belgilovchi “Yagona yo‘limiz – tadbirkorlar sonini ko‘paytirish, odamlarni ishbilarmon qilishdir!”.

Shu bois e’tibor natijalarini raqamlarda ko’radigan bo’lsak, ma’lumki 2019-2023 yillar davomida iqtisodiyotimiz qariyb ikki barobar o’sdi, tadbirkorlik sub’ektlari soni ikki karra ko’paydi, sanoatdagi o’sish sur’atlari 40 foizdan oshdi xamda qisqa muddatlarda kambagallikni ikki barobardan ziyod qisqartirishga erishildi. Ayni chog’da kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 417.1 mingtaga yetdi. Natijada tadbirkorlik sub’ektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 51.2 foizni tashkil etmoqda. Ularning sanoatdagi hissasi-26.1, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 94.8, investitsiyada -51.4, qurilishda -74.7, xizmatlarda -43.4 va eksportda 29 foizga yetgani misolida ko’rishimiz mumkin[5].

Yana alohida bu faoliyatga e’tiborni Prezidentimiz tomonidan har yili tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o’tkazilishi va ularning takliflari asosida sohaga yanada keng sharoit va yengilliklar yaratish hamda bu borada muhim qarorlar qabul qilish choralari ko’rib borilayotganidan yaqqol ko’rishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik faoliyatida band bo‘lganlar soni

Ushbu tadbirdagi Prezidentimiz tomonidan imzolangan “O’zbekiston Respublikasida xizmat ko’rsatgan tadbirkor” faxriy unvonini ta’sis etish to’g’risidagi qonun tadbirkorlarni qo’llab-quvvatlash va rag’batlantirish masalalariga yorqin misol bo’la oladi. Bu unvon biznesning yangi, yuqori daromadli yo’nalishlarini yo’lga qo’ygan, sohaga innovatsiyalarni keng joriy qilish, zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish, eksport salohiyatini oshirish, xorijiy va maxalliy investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o’rinlarini yaratish orqali mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish hamda aholi farovonligini yuksaltirishga munosib hissa qo’shib kelayotgan soha vakillariga berilishi ko’zda tutilgan. Bu orqali

aholini, ayniqsa yoshlarni mazkur sohaga keng yo'naltirish va biznesga qiziqishini yuksaltirish ham maqsad qilingan[7].

Mamlakatimizda olib borilayotgan isloxotlarning natijalarini davlatimizda kichik tadbirkorlik faoliyatida band bo'lgan aholi soni ko'rsatkichlaridan yuqoridagi ko'rsatkichlar orqali ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatkichlar 2010-yilda 8643.9 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2015-yilda 10170.4 ming kishini, 2020 yilda 9865.7 ming kishini, 2023 yilda 10160 ming kishini tashkil etgan. Yillar bo'yicha ko'rsatkichlar holatini tahlil qiladigan bo'lsak, 2010 yildan 2015 yil oralig'ida tadbirkorlik faoliyatida band bo'lganlar soni mamlakatda xususiylashtirish jarayonlarini keng ko'lamda olib borilganligini natijasi sifatida ko'rishimiz mumkian. 2020 yil ko'rsatkichlarida ozgina pastlash ko'rsatkichlari kuzatilgan bo'lsa, 2023 yil esa yana ijobiy ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Xududlar kesimida kichik tadbirkorlik faoliyatida band aholi ko'rsatkichlarini quyidagi ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin[8].

Hududlar bo'yicha kichik tadbirkorlik sub'yektlarida band bo'lganlar soni¹⁸

Xududlar	2010	2015	2020	2023
Qoraqalpog'iston Respublikasi	412,7	469,4	524,8	559,2
Andijon viloyati	901,2	1066,3	989,9	1051,0
Buxoro viloyati	587,7	647,2	590,5	591,4
Jizzax viloyati	298,7	360,8	418,7	424,7
Qashqadaryo viloyati	726,6	910,0	914,1	946,8
Navoiy viloyati	227,5	254,0	914,1	216,8
Namangan viloyat	641,4	806,9	888,4	891,3
Samarqand viloyati	1009,0	1213,9	1158,3	1211,0
Surxondaryo viloyati	588,6	747,3	770,3	780,2
Sirdaryo viloyati	248,0	278,6	247,5	243,5
Toshkent viloyati	839,9	984,6	833,4	856,3
Farg'ona viloyati	1031,8	1192,5	1136,3	1215,4
Xorazm viloyati	475,8	573,3	567,9	612,2
Toshkent shahri	655,0	665,6	618,2	679,1

Yuqoridagi jadval ko'rsatkichlardan ko'rishimiz mumkinki, eng past raqamlarni Navoiy, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari ko'rsatkichlarida, o'rtacha ko'rsatkichlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro viloyati, Xorazm viloyati, Surxondaryo viloyati, Toshkent shahri, Namangan viloyati, Qashqadaryo viloyati ko'rsatkichlarida ko'rishimiz mumkin. Yuqori ko'rsatkichlarni esa Toshkent viloyati, Andijon viloyati, Farg'ona viloyati ko'rsatkichlarida ko'rishimiz mumkin. Bu raqamlarni tahlil qilib ko'rsak, Navoiy viloyatida

¹⁸ mb-fin@stat.uz ma'lumotlari

katta-katta ishlab chiqarish korxonalari mavjudligi bu xududda kichik tadbirkorlik sub'ektlariga talabni shakllantirmaydi. Jizzax va Sirdaryo xududida aholi sonining kamligi, xududdagi bandlik darajasini ham pastligini ifodalamoqda [4].

Aholini tadbirkorlikka jalb qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan quyidagi maqsadlar uchun subsidiyalar ajratiladi:

- yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish uchun – 30 BHM gacha;
- urug'lik va ko'chatlar sotib olish uchun – 3 BHMgacha;
- gilam va ipak mato to'qish dastgohini xarid qilish uchun (bunda, uchtdan kam bo'lmagan ish o'rni yaratilishi lozim) – har bir dastgoh uchun 10 BHMgacha;
- baliq yetishtirish yo'nalishi bo'yicha o'quv kurslarida o'qish xarajatlarini qoplash uchun - 2 BHM.

Tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar natijasi bilan birga bugungi mexnat bozoriga holatiga nazar tashlasak, ishsizlar soni 1 million 300 ming nafarni tashkil qiladi. Bu yil yana 2 million 400 ming aholi mehnat bozoriga kirib keladi. Shuni inobatga olib, bu yilda sifatli va yuqori daromadli ish o'rinlari hisobiga joriy yilda 5 million aholining bandligini ta'minlash maqsad qilinmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, bu rejalarning bajarilishi iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi tadbirkorlik faoliyatiga ko'plab yengilliklar olib kiradi. Birgina 34 turdagi hisobotlar bekor qilinishi natijasida har yili 21 mingdan ortiq tadbirkorning 500 million so'm xarajati tejalar ekan.

Fikrimizcha tadbirkorlik faoliyati yo'nalishlari qonunchilikka zid, aholi salomatligi, turmush darajasiga salbiy ta'siri bo'lmasa, ular faoliyatiga keng erkinliklar berilishi ular taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shadi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

24. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. T.: "O'zbekiston", 2022 y.

25. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2020 yil 29 dekabrda) "Namangan haqiqati" gazetasi 2020 yil 30 dekabr. № 88 (19626)

26. Tadbirkorlikning ensiklopedik lug'ati. (tuzuvchi. S.M.Sinelnikov va boshqalar. SPB. «Alta-fond», «Ayaks», 2004 yil

27. Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

28. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>.

29. Lex.uz sayti ma'lumotlari

30. mb-fin@stat.uz ma'lumotlari